

Vill du veta mer om *RethinkAction*-projektet?

Besök vår hemsida: www.rethinkaction.eu

Och följ oss på sociala medier: [@rethinkaction](https://twitter.com/rethinkaction)

Cross-sectoral planning decision-making platform to foster climate action

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Om projektet *RethinkAction*

RethinkAction är finansierat av Horizon 2020-EU.3.5 Programmet. Projektet sammanför tretton organisationer från nio länder med experter från flera kunskapsområden bland annat samhällsvetenskap, politik, markanvändningspolicys, miljövetenskap, atmosfärvetenskap, ICT modellering, integrerad bedömningsmodellering, fjärranalys, klimatologi och kommunikation. Från projektstarten i oktober 2021 och under de kommande fyra åren kommer projektgruppen att utveckla en tvärsektoriell planering-splattform för beslutsfattande som skräddarsys för varje slutanvändares unika behov. Plattformen kommer att leverera tydlig och värdefull information om klimatförändringar och öka medvetenheten och engagemanget för markanvändningsbaserade adaptiva lösningar och åtgärder. Plattformen kommer att vara centrerad runt markanvändning som nyckeln till en hållbar livsstil och för att nå mål i samband med klimatförändringar.

Den kommer hjälpa människor att förstå hur individers livsstils- och beteendeförändringar i samhället kan påverka markanvändningen generellt. Utöver det kommer plattformen att ge användarna åtkomst till markanvändningsbaserade tillämpbara åtgärder och lösningar som kopplar samman lokala, europeiska och globala klimatsituationer. Dessa lösningar är baserade på sex representativa fallstudier på olika platser i Europa, fallstudierna täcker de största regionala skillnaderna relaterade till klimatförändringar.

Med denna metod vill *RethinkAction* skapa medvetenhet, inte bara kring politiska förändringar, utan även kring individens beteendeförändringar. Genom att utveckla lösningar med processer som kräver deltagande kommer projektet att främja ett aktivt deltagande för klimatförändringar hos beslutsfattare, intressenter och medborgare i Europa.

Våra mål

